

INSONDA SUITSIDAL HOLATNING SHAKILANISHI VA UNING DARAJASINI
OSHIRUVCHI OMILLAR

Norbo'tayeva Shohista Otabekovna

Termiz davlat universiteti 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15251045>

Annotatsiya. Jamiyatda insonlarning o'z joniga qasd qilish holatlari oshib ketayotganligi hamda bu holatda insonlarning psixikasidagi o'zgarishlar. Tashqi omillarning qay darajada ahamiyatliligi.

Kalit so'zlar: Suitsid, suitsidda inson tabiati va psixikasi, ijtimoiy hayot, madaniy qadriyatlar, suitsidal harakat.

Har yili dunyoda 800 ming kishi o'z joniga qasd qiladi, bu har 40 soniya ichida bitta holat degani. (14.09.2020.)

Bu ko'rsatkich bo'yicha 80% holatlarda daromad darajasi kam va o'rtacha bo'lgan, mamlakatlarga to'g'ri keladi.

Quyidagi jadvalda 2024 yil uchun dunyo bo'yicha ba'zi davlatlarning o'rtacha o'z joniga qasd qilish ko'rsatkichlari

Davlat	O'rtacha ko'rsatkich	Erkaklar	Ayollar
Lesto	72.4	116.0	30
Gvayana	40.3	63.0	17.4
Esvati	29.4	55.1	4.7
Janubiy Koreya	28.6	40.2	16.9
Rossiya	25.1	43.3	9.1
Belgiya	18.	27.2	9.3
Afg'oniston	4.1	5.0	3.2

Suitsid- lotinchadan olingan bo'lib, "o'zini o'ldirish" degan ma'noni anglatadi. Insoning o'z hayotiga nuqata qo'yish jarayoni bo'lib bu ongli ravishda amalga oshadi. Suitsidal axloq o'zini hayotdan mahrum qilish haqidagi tasavvurlarga yo'naltirilgan harakatdir. Suitsid axloq ikki turga bo'linadi, ya'ni ichki va tashqi planda bir vaqtda amalga oshiriladi. Suitsidal harakat suitsidga urinish va tugalgan suitsidan iborat. Suitsidaga urinish -bu o'lim bilan tugamaydigan o'zini hayotdan mahrum qilish vositalar asosida yo'naltirilgan operatsiyadir.

Suitsid omillari

- a) suitsid sodir etishga sabab bo'liuvchi omillar
- b) suitsid amalga oshirilmaydigan omillar

Suitsid holatlarini kamaytirish va oldini olish uchun avvalambor insoning psixologiyasi chuqroq o'rganish va jamiyatdagi kichik, katta bo'lgan muammolar ustida ishlanish talab etiladi. Avvalroq o'z joniga qasd qilishga uringan shaxsning xatti-harakati, gap -so'zlari, xulqini o'rganish bundan tashqari uning jamiyatdagi o'rnini haqida ma'lumotlar yig'ib kuzatib boriladi. Sababi, bu jarayonda psixologik omillar oila muhit, jamoviy muhitlar, madaniy qadryatlar, ijtimoiy kelib chiqish ya'ni moliyaviy jihdan darajalanish, hissiyotlarni boshqara olmaslik, turli yo'qotishlar kabi omillar.

Tuyg'ular kuchli, ixtiyorsiz va unitilmas bo'ladi. Ikkilanishsiz aytishimiz mumkinki, tuyg'ular hayotimizni hayajon ila to'ldirish, stress paytlari odamni nobud qilish va aksincha saqalab qolish mumkin.

Suitsid xavfi yuqori bo'lgan insonlar tabiatida stress salbiy hissiyotlarni boshqarish qobiliyati boshqa insonlarga nisbatan past bo'ladi.

Bu kabi insonlarda biror aybdorlik hissi bilan birgalikda qo'rquv ham paydo bo'ladi. Qo'rquv insonni nobud qiluvchi hisslardan bo'lishi mumkin. Qo'rquv insonni uyqusizlikka yoki xayolini tormozlab qo'yishi ham mumkin ekan. Ba'zi bir insonlarni qo'rquv o'lim darjasigacha yetaklashi mumkin.

Malumki, suitsidga qaror qilgan inson ko'pincha chuqur umidsizlik jarayonini boshdan kechiradi hamda og'riqli hissiyotlardan qochishning yagona yo'li sifatida hayotdan voz kechishni ko'radi.

Statistikaga ko'ra, aynan o'smirlar orasida suitsidga urinish ko'rsatgichlari yuqori. Bu shuni anglatadiki, oilaviy zo'ravonlik, ota -onaning ajrimlari yoki befarqligi, inson o'zini jamiyatdan ajralgan, tushinilmaganligi his qilganda, ba'zi millatlarda madaniy qadriyatlarga judda qat'iylashtirilgan (harbiy tartibdek) jarayonida suitsid xavfini oshiradi.

Suitsidga moyilikni kichik narsalar ham oshirish mumkin ya'ni insonga nisbatan qilinayotgan qo'pol muomala tahqirlovchi so'z o'ta qattiy tanqid, jamoat orasida izza bo'lish yoki haqarotnomuz so'zlar.

Bu kabi so'zlarga va muamolarga irodasizlik qilgan inson o'zining joniga qasd qilish istagini kuchaytiradi. Amerikalik psixolog U. Jeyms shunday bir asarida "ishlarida ikki va undan ortiq xatti harakatlar g'yasi bo'lganda ulardan birini tanlab olish irodaning asosiy vazifalaridan

Aprel, 2025-Yil

(funktsiyalaridan) hisoblanadi, deb ko'rsatgan".Tanlab olish zaruriyati esa irodaviy xatti-harakatlarga undovchi mexanizmlar xususiyati bilan belgilanadi.

Atrofida salbiy o'y -fikrlar o'ziga nisbatan bergan past bahosi orqali ham biz insinda suitsida moyilikni sezishimiz qiyin emas. Masalan "Hammasi tugadi" "Hech narsa yaxshi bo'lmaydi", "Meni hech kim tushinmaydi", "Men yolg'izman " kabi iboralar insoning jamiyatdan uzilib borayotganini yoki uzilganligini bildiradi.

Muamolarga, qarshi reaksiya topa olmaganligi tufayli "O'lsam shundagina men tinch bo'laman " kabi ruhiy holatga tushib qoladi.

Oldini olish uchun, bu insonlarning irodasi kuchli bo'lishidan tashqari yaqinlari tomonidan qo'lab -quvatlanish kerak. Masalan, " Yoningda biz bormiz " " Hammasi o'tib ketadi " " Biz senga yordam berishga doimo tayyormiz" kabi bu so'zlar insoning hayotini ma'lum qismini o'zgartila oladi. U insonga faqtagina ijobiy taraflarni ko'rsata olish hayotni va o'zini sevishga bo'lgan ishtiyoqni oshirish kerak.

Til suitsidni anglash, unga olib keluvchi sabalarni tahlil qilish bilan birga oldini olishga ham xizmat qiladi. Ochiq muloqot va empatik suhabat qilish, so'zlarning kuchli ta'sir qiladiganini, to'g'ri tanlanganligi orqali ham insoning hayotini saqalab qolish imkoni bor.

REFERENCES

1. A.K. Shamshetova, R.N.Melibayev, X.E. Usmonova, I.O. Xaydarov." Umumiy psixologiya" Toshkent-2018
2. Z. Ibodullayev "Tibbiyot psixologiyasi" Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent -2012
3. F.I. Xaydarov, N.I. Xalilova "Umumiy psixologiya" Innovatsiya-ziyo Toshkent-2019.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH